

Original paper

10- SINIF FIZIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNI FAOLLASHTIRISHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH

© O'.R. Mustafoyev¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: raqamli transformatsiya davrida ta'limda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining joriy etilishi o'quvchilarning o'quv faoliyatini yanada faollashtirish, chuqur tushunchalar hosil qilish va fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim vosita sifatida ko'zga tashlanmoqda. Ayniqsa, fizika kabi tushunish va tasavvur qilish qiyin bo'lgan fanlarda SI asosidagi yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada 10-sinf fizika darslarida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning darsga jalb etilishi, mustaqil fikrlashi va amaliy bilimlarini mustahkamlash imkoniyatlari tahlil qilinadi.

MAQSAD: 10-sinf fizika fanida, xususan "Magnit maydon" bobidagi mavzularni o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish orqali o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, darsni interaktiv va qiziqarli shaklda tashkil qilish imkoniyatlarini yoritishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda 10-sinf fizika darsligi (Tursunmetov va boshqalar muallifligida) asosiy manba sifatida tanlandi. O'quv jarayonida o'quvchilarga sun'iy intellekt yordamida test savollari, qo'shimcha mashqlar, va tahliliy topshiriqlar tuzib berildi. Analitik yondashuv, solishtirma tahlil, va eksperiment asosida dars samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida aniqlanishicha, sun'iy intellekt yordamida tuzilgan savol va topshiriqlar o'quvchilarning mavzuni tushunish darajasini sezilarli oshirgan. Ayniqsa, darslikdagi mavjud savollarga qo'shimcha sifatida SI orqali avtomatik yaratilgan 10 dan ortiq interaktiv savollar va masalalar o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantirgan. Bu orqali vaqt tejalishi, topshiriqlarning diversifikatsiyasi va bilimlarni mustahkamlash samaradorligi ortgani kuzatildi.

XULOSA: fizika darslarida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish o'quv jarayonini soddalashtiribgina qolmay, balki o'quvchilarni mustaqil izlanishga undaydi. Bu esa ta'lim sifati va o'zlashtirish darajasini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, maktab darsliklaridagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etishda SI texnologiyalarining joriy etilishi kelajakda ta'limning raqamli transformatsiyasini yanada tezlashtiradi.

Kalit so'zlar: fizika darsi, sun'iy intellekt, 10-sinf, magnit maydon, o'quv faoliyati, test savollari, interaktiv ta'lim, axborot texnologiyalari.

Iqtibos uchun: Mustafoyev O'R. 10- sinf fizika darslarida o'quvchilarni faollashtirishda sun'iy intellektdan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.129–135.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В 10 КЛАССЕ

© У.Р. Мустафоев¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в эпоху цифровой трансформации внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образование становится важным инструментом для активизации учебной деятельности учащихся, формирования глубоких знаний и повышения интереса к предметам. Особенно это актуально в таких сложных для восприятия дисциплинах, как физика. В данной статье рассматриваются возможности применения ИИ в уроках физики 10 класса для повышения вовлеченности, развития самостоятельного мышления и укрепления практических знаний учащихся.

ЦЕЛЬ: освещение возможностей углубления знаний учащихся 10 класса по физике, в частности по разделу «Магнитное поле», посредством применения технологий искусственного интеллекта, а также организация уроков в интерактивной и увлекательной форме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании в качестве основного источника был использован учебник по физике для 10 класса (авторы — Турсунметов и др.). В учебный процесс были включены тестовые задания, дополнительные упражнения и аналитические задачи, составленные с помощью ИИ. Эффективность уроков оценивалась на основе аналитического подхода, сравнительного анализа и эксперимента.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате исследования было установлено, что автоматически сгенерированные ИИ вопросы и задания существенно повысили уровень понимания темы у учащихся. Особенно эффективным оказалось использование более 10 интерактивных заданий, дополнительно к уже имеющимся в учебнике вопросам. Это позволило экономить время, разнообразить задания и повысить эффективность усвоения знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Использование инструментов искусственного интеллекта на уроках физики не только упрощает учебный процесс, но и мотивирует учащихся к самостоятельному поиску информации. Это становится важным фактором в повышении качества образования и уровня усвоения. Внедрение ИИ в школьные учебники и учебный процесс в целом способствует ускорению цифровой трансформации образования.

Ключевые слова: урок физики, искусственный интеллект, 10 класс, магнитное поле, учебная активность, тестовые задания, интерактивное обучение, информационные технологии.

Для цитирования: Мустафоев Ў. Р., Использование искусственного интеллекта для активизации учащихся на уроках физики в 10 классе. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.129–135.

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO ENHANCE STUDENT ENGAGEMENT IN 10TH GRADE PHYSICS LESSONS

© O'tkir R. Mustafoyev¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the era of digital transformation, the integration of artificial intelligence (AI) technologies into education has become an essential tool for increasing student engagement, fostering deeper understanding, and enhancing interest in academic subjects. This is especially true for complex disciplines such as physics. This article explores how the use of AI in 10th-grade physics lessons can enhance student participation, promote independent thinking, and strengthen practical knowledge.

AIM: the main objective of this article is to highlight how artificial intelligence can be utilized to deepen students' knowledge in 10th-grade physics—particularly in the topic of "Magnetic Field"—by organizing lessons in an interactive and engaging format.

MATERIALS AND METHODS: the study used the 10th-grade physics textbook (authored by Tursunmetov et al.) as the primary source. AI-generated test questions, additional exercises, and analytical tasks were integrated into the learning process. The effectiveness of the lessons was evaluated using analytical approaches, comparative analysis, and experimental methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study show that AI-generated questions and exercises significantly improved students' comprehension of the topic. In particular, more than 10 interactive questions created through AI, in addition to those in the textbook, helped to develop students' analytical thinking skills. This approach saved time, diversified the learning materials, and improved the overall effectiveness of knowledge acquisition.

CONCLUSION: the use of artificial intelligence tools in physics lessons not only simplifies the educational process but also encourages students to independently explore and learn. This contributes to better educational outcomes and deeper understanding. Furthermore, integrating AI technologies into school textbooks and the broader educational process will accelerate the digital transformation of education in the future.

Keywords: physics lesson, artificial intelligence, 10th grade, magnetic field, learning activity, test questions, interactive learning, information technology.

For citation: O'tkir R. Mustafoyev (2025) 'Using artificial intelligence to enhance student engagement in 10th grade physics lessons', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.129–135. (In Uzbek).

Bugungi kunda yer aholisi hayotini internetsiz tasavvur qila olmaydi. Shu bilan birga bizning mamlakatimiz ham jadal sur'atda rivojlanib bormoqda. Shu asnodan ta'lim sohasigayam alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim sohasida axborotni qo'llay oladigan kadrlarni yaratishimiz va ularni hozirgi zamon talablarini hal qiladigan darajada tarbiyalashimiz zarur.

Buning uchun avvalombor maktab bosqichidan o'rgatmog'imiz zarur. Jumladan fizika fanigayam katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021- yil 19-martdagi PQ-5032-sonli "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorida "... fizika fani bo'yicha zamonaviy darsliklarni yaratish yaxshi yo'lga qo'yilmagan, o'quv adabiyotlarining mazmuni fan va texnika taraqqiyotining bugungi darajasini yetarli qamrab olmagan"ligi sohasidagi o'z yechimi topmagan masalalar qatorida sanab o'tilgan [1,2].

Demak, shunday fikr kelib chiqadidagi ya'ni fizika faniga axborot texnologiyalarini kiritsak, yanada yaxshiroq ham bugungi davrning talablariga javob beradi. Shunday ekan, yangi nashrdan chiqqan 10- sinf darsligidan ba'zi bir boblaridan misol keltiramiz.

Masalan 10- sinf fizika [Tursunmetov v. b] darsligidan Magnit maydon bo'limini olsak, unda 9 ta mavzu mavjud. Bular; 'Magnit maydon induksiyasi. Tokli o'tkazgichlarning magnit maydoni', 'Magnit maydonning tokli o'tkazgichga ta'siri', Tokli o'tkazgichlarning o'zaro ta'siri', Tokli o'tkazgichni magnit maydonda ko'chirishda bajarilgan ish', 'Magnit maydonda zaryadli zarraning harakati', 'Ozgarmas tok elektr dvigateli', 'Elektromagnit induksiya', 'O'zinduksiya. Intuktivlik', 'Tokning magnit maydon energiyasi. Moddalarning magnit xossalari' [3-5].

Magnit maydon induksiyasi. Tokli o'tkazgichlarning magnit maydoni mavzusiga misol keltirsak, avval magnit maydon haqida tushuntirilgan, tushunchalarga ajoyib tarzda ochib berilgan va mavzu oxirida tushunarli bo'lishi uchun bitta masala yechib ko'rsatilgan, oxirida 4ta masala va 4 ta savol berilgan. Mavzuni o'quvchi yanada aniq tushinishi uchun bu savollar ozgina kamlik qiladi. Demak, sun'iy intellekdan foydalansak bo'ladi. Mavzudagi savollar quyidagilar;

1. Magnit maydon induksiyasi deganda nimani tushunasiz va u qanday birlikda o'lchanadi?

2. To'g'ri va taqasimon magnitlarning magnit maydon kuch chiziqlari qanday shaklga ega?

3. Tok yo'nalishi bir xil va qarama- qarshi bo'lgan parallel to'g'ri cheksiz uzun o'tkazgichlarning hosil qilgan magnit maydon kuch chiziqlarini chizmada tasvirlang.

4. Sizga bir doimiy magnit, ikkinchisi aynan shu o'lchamga ega bo'lgan temir bo'lgi berilgan. Faqat berilgan jismlardan foydalanib ularda qaysi biri magnit va qaysi biri temir ekanligini qanday aniqlash mumkin?

Endi sun'iy intellektdan foydalansak u bizga quyidagi 10 ta savollarni bizga tuzib berdi.

Magnit maydon induksiyasining ta'rifi nima?

Magnit maydon induksiyasi qanday o'lchov birligi bilan o'lchanadi?

Faray qonuni nima va u magnit maydon induksiyasi bilan qanday bog'liq?

Lenz qonuni nimani anglatadi va u induksiya jarayonida qanday rol o'ynaydi?

Magnit maydon induksiyasi va elektr induksiyasi o'rtasidagi farq nima?

Induktiv xususiyatlarga ega bo'lgan materiallar qaysilar?

Magnit maydon induksiyasi qanday qurilmalarda qo'llaniladi?

Elektromagnit induksiyaning amaliy misollari qanday?

O'zgaruvchan magnit maydoni qanday elektr oqimini hosil qiladi?

Demak endi masalalarga yuzlansak, mavzudagi masalalar quyidagicha;

1. Havoda joylashgan cheksiz uzun o'tkazgichdan 14 A tok o'tayotgan bo'lsa, o'tkazgichdan 10 cm uzoqlikdagi masofada joylashgan nuqtada magnit maydon induksiyasining son qiymatini hisoblang.

2. Agar radiusi 6,28 cm bo'lgan aylana shaklidagi tokli o'tkazgichning markazida hosil bo'lgan magnit maydonning induksiyasi $1.4 \cdot 10^{-4} T$ ga teng bo'lsa, o'tkazgichdan o'tayotgan tokning kuchini toping.

3. Induksiya vektorining son qiymati 3mT bo'lgan va janubdan shimolga tomon yo'nalgan magnit maydon bilan, induksiya vektori 4mT bo'lgan va g'arbdan sharqqa tomon yo'nalgan magnit maydon fazoning biror sohasida qo'shildi. Natijaviy magnit maydon induksiya vektorining kattaligi va yo'nalishini aniqlang.

4. Radiusi 5cm bo'lgan aylana o'tkazgichdan 2A tok o'tmoqda. Shu o'eam markazidagi nuqtada hosil bo'lgan magnit maydon induksiyasi vektorining son qiymatini toping.

Ana endi sun'iy intellektdan foydalanib savollar sonini ko'paytiramiz.

Magnit maydon induksiyasining o'lchov birligi nima?

a) Volt; b) Tesla; c) Amper;

Faraday qonuni nima haqida?

a) Magnit maydonning kuchi; b) Induktiv elektromotor kuchining hosil bo'lishi; c) Elektr oqimining kuchlanishi;

Lenz qonuni nima?

a) Magnit maydon kuchining o'zgarishi; b) Induktiv kuchning yo'nalishini aniqlash; c) Elektr tokining kuchini oshirish;

O'zgaruvchan magnit maydoni qanday hodisani keltirib chiqaradi?

a) Statik elektr; b) Elektromagnit induksiya; c) Elektromagnit to'lqinlar;

Quyidagi materiallardan qaysi biri elektromagnit induksiyaga eng yaxshi mos keladi?

a) Temir; b) Plastmassa; c) Yog';

Induktiv qurilmalar qaysi sohalarda qo'llaniladi?

a) Elektr energiyasini saqlash; b) Qayta ishlash; c) Transport va telekommunikatsiya
Induktiv xarakterga ega bo'lgan elementlar qaysilar?

a) Kondensatorlar; b) Rezistorlar; c) Bobinlar;

Magnit maydon induksiyasi jarayonida qanday energiya o'zgarishi sodir bo'ladi?

a) Mexanik energiyaga; b) Issiqlik energiyasiga; c) Elektr energiyasiga;

Magnit maydonning kuchi oshganida induksiya qanday o'zgaradi?

a) Kamayadi; b) O'zgarishsiz qoladi; c) Oshadi;

Uzoq masofalarga elektromagnit to'lqinlar orqali axborot uzatish qaysi tamoyilga asoslanadi?

a) Faraday qonuni; b) Lenz qonuni; c) Maxwell tenglamalari;

Yuqoridan ko'rib turibdiki, menga 10 ta savol tuzib berdi va javoblari xam ko'rinib turibdi. Bu bilan ham vaqt tejalandi. Bu test bilan o'quvchilar maksimal darajada yaxshi tushunib oladi [6-10].

Bu maqoladan shunday xulosa qilish mumkinki, ya'ni inson hayotida axborot texnologiyalari judayam muhim kasb etadi. SI texnologiyalari kelajak texnologiyasi sifatida qaralmoqda. Shu munosabat bilan hozirgi kun yoshlarga bu texnologiyalarni maktab davridan o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab darsligidagi muammolarini hal qilishda sun'iy intellektdan foydalanish bu o'quvchilarning chuqur bilimga ega bo'lishiga yordam beradi [2-14].

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mustafoyev, O. T. (2024). Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida o'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtirishning shakl, metod va vositalari: на основе технологий искусственного интеллекта образовательная деятельность студентов форма, метод и средства активации. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
2. Mustafoyev O. maqola 10–sinf fizika darslarida o'quvchilarni faollashtirishida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: 10–sinf fizika darslarida o'quvchilarni faollashtirishida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish //Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali. – 2024. – T. 4. – №. 4.
3. Daminov M. I., Kakhkhorov S. K., Mustafayev U. R. Studying the basis of nanotechnology in the school program physics //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – T. 3. – №. 4. – С. 320-324.
4. Mustafoyev, U. (2024). The essence of the concept of artificial intelligence, its description, and its possibilities of application in the process of teaching physics. Interpretation and researches.
5. Mustafoyev, O. T. (2024). Sun'iy intellekt yordamida 8-sinf fizika darsligini tahlili. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 2(43), 75-77.
6. Daminov, M. I., & Mustafoyev, O. (2020). R. Fizikadan maktab o'quvchilari uchun zamonaviy darsliklar yaratishda xorij tajribasidan foydalanish. ta'lim sifatini oshirish: muammo, yechim va istiqbol1, 1, 683-685.
7. Mustafoyev, O. T. (2024). maqola o'zbekiston maktablarida ta'limni rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalardan foydalanish: o'zbekiston maktablarida ta'limni rivojlantirishda

- sun'iy intellekt texnologiyalardan foydalanish. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
8. Mustafoyev, O. T. (2024). maqola o 'zbekiston maktablarida ta'limni rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalardan foydalanish: o 'zbekiston maktablarida ta'limni rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalardan foydalanish. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
 9. Mustafoyev, O. T. (2024). maqola 10–sinf fizika darslarida o 'quvchilarni faollashtirishida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: 10–sinf fizika darslarida o 'quvchilarni faollashtirishida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
 10. Mustafoyev, O. T. (2022). Fizika kursida nanotexnologiyaning o'rni: Fizika kursida nanotexnologiyaning o'rni. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 2(2).
 11. The importance of artificial intelligence in the topics of "electric charge and electric field" in physics textbooks. (2024). *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 4(11), 101-105. <https://doi.org/10.37547/>
 12. Mustafoyev, O. (2024). The importance of artificial intelligence in the topics of "electric charge and electric field" in physics textbooks. В *international bulletin of applied science and technology* (Т. 4, Выпуск 11, сс. 101–105). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14172667>
 13. Rustamovich, M. U. (2023). Comparative Analysis of 6th Grade Natural Science Textbooks of Uzbekistan and Turkey. *International Journal of Formal Education*, 2(3), 114-120.
 14. Mustafoyev O'.R. 6-sinf "Tabiiy fan" darsligida namoyishli tajribalarning o'rni va roli//*Innovations in technology and science education* 2:17 (2023),p. 253-261.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mustafoyev O'tkirjon Rustamovich**, tayanch doktoran, [Мустафоев Уткиржон Рустамович, соискатель], **Mustafoyev Utkirjon Rustamovich**, doctoral candidate; manzil: O'zbekiston, Buxoro v., Buxoro sh., G.Shoh ko'chasi 19-uy, [адрес: Узбекистан, Бухарская область, город Бухара, улица Г.Шассе дом 19] [address: Uzbekistan, Bukhara region, Bukhara city, G.Shakh streethouse 19]; E mail: mustafoyevutkirjon@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-8114-606X>